

УДК 378.147:37.016:[006.4:02]
DOI: 10.31866/2616-7654.8.2021.247589

**ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
«СТАНДАРТИЗАЦІЯ
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ,
БІБЛІОТЕЧНІЙ ТА
АРХІВНІЙ СПРАВИ» В
УМОВАХ ЗМІШАНОГО
НАВЧАННЯ**

Олена Пшенична,

доцентка кафедри комп'ютерних наук
Запорізького національного університету,
кандидатка педагогічних наук,
доцентка (Запоріжжя, Україна)
e-mail: esp961081@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3269-1323

Дар'я Просяна,

аспірантка
Запорізького національного університету
(Запоріжжя, Україна)
e-mail: prsjana.darja.i@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3188-7842

Світлана Сівак,

завідувачка відділу автоматизації
наукової бібліотеки
Запорізького національного університету
(Запоріжжя, Україна)
e-mail: svsvakznu@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4139-1186

Стаття присвячена розкриттю підходів до застосування інноваційних методів, які реалізуються за допомогою хмарних сервісів, під час викладання навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в Запорізькому національному університеті в умовах змішаного навчання.

Виявлено, що змішана форма навчання вимагає від здобувачів вищої освіти стійкої мотивації, здатності до самоорганізації під час опанування нових знань і навичок. Водночас застосування онлайн-технологій, зокрема хмарних сервісів, відкриває широкі можливості для реалізації як навчальних, так і виховних завдань під час занять і самостійної роботи студентів.

Доведено, що в сучасних умовах стрімкої техніко-технологічної модернізації, розвитку нових медіа, створення єдиного інформаційного простору вивчення традиційної для підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» ускладнюється, що потребує трансформації методів викладання з метою створення умов для якісного засвоєння базових у професійній діяльності знань.

Обґрунтовано переваги використання інноваційних методів викладання навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за досвідом Запорізького національного університету. З урахуванням змістовного наповнення навчальної дисципліни, її мети і завдань розкрито підходи до використання таких інноваційних методів, як метод шестикутного навчання, баскет-метод, дерево рішень тощо в умовах змішаного навчання.

Ключові слова: вища освіта, інформаційна, бібліотечна та архівна справа, бібліотечно-інформаційна освіта, інноваційні методи навчання, інноваційні методи викладання, інноваційні освітні технології, змішана форма навчання.

ВСТУП

Система вищої освіти України перебуває на стадії трансформації та адаптації до європейського освітнього простору. Пріоритетним напрямом державної політики є необхідність підвищення якості освіти, про що наголошено в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту». Вирішення цього завдання пов'язують з оновленням змісту і форм викладання навчальних дисциплін та впровадженням освітніх інновацій. Зміст підготовки студентів визначають стандарти вищої освіти, в яких відображається компетентнісна модель майбутнього фахівця.

В умовах цифрових трансформацій під час навчання студентів бакалаврату спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» набуває особливого значення оволодіння ними в процесі фахової підготовки знанням нормативної бази з бібліотечної, архівної, видавничої справи та формування розуміння системи стандартів з інформаційних технологій для подальшого застосування в майбутній професійній діяльності. На це спрямована дисципліна «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі», яка викладається здобувачам освітнього рівня бакалавра.

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДґРУНТЯ

Питання вдосконалення процесу підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи розглядаються в публікаціях І. Давидової, О. Мар'їної, О. Матвієнко, А. Соляник, М. Цивіна та інших науковців.

Актуальні тенденції розвитку спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» аналізуються О. Матвієнко і М. Цивіним (2017), які, звертаючи увагу на суперечності, пов'язані з назвою спеціальності, зазначають, що працівники бібліотек успішно адаптуються до сучасних умов професійної діяльності: працюють в інтернет-середовищі, створюють сайти та електронні каталоги, каталогізують мережні ресурси.

Сьогодні підготовка інформаційного фахівця має відповідати системі вимог до змісту і програмних результатів навчання, визначених у Державному стандарті вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого (бакалаврського) рівня. На думку А. Соляник (2018), для цього необхідно фокусувати увагу на розвитку збалансованої сформованості системи загальних та фахових компетентностей.

Важливість розвитку цифрової компетентності фахівця з бібліотечної справи було обґрунтовано І. Давидовою та О. Мар'їною (2020), які визначили основні чинники трансформації професії бібліотекаря в умовах формування і розвитку цифрового середовища.

Актуальні фахові дослідження демонструють, також, увиразнення тенденції використання технологій електронного навчання в закладах вищої освіти і посилення їх впливу на результати навчання та підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Так, дослідник технологій електронного навчання О. Мамон (2015) розкриває переваги використання в освітньому процесі інноваційних методів навчання перед традиційними, адже вони сприяють формуванню у студента здатності до самоорганізації, самоосвіти та вміння отримувати необхідну інформацію і працювати з нею.

І. Швецова і В. Бондаренко (2019) обґрунтовують такі переваги змішаного навчання і використання сучасних електронних технологій, як можливість врахувати індивідуальні особливості студентів під час роботи з навчальним матеріалом, швидкість засвоєння ними нових знань, що у підсумку підвищує ефективність освітнього процесу.

С. Волошинов (2019) доводить, що застосування в освітніх практиках інтерактивних інформаційно-комунікаційних засобів забезпечує гнучкість часу та місця навчання і створює умови для поєднання синхронного («обличчям до обличчя») та асинхронного навчання майбутніх фахівців.

Проте на сьогодні залишаються недостатньо дослідженими підходи до інтеграції інноваційних технологій у викладання традиційних для підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців навчальних дисциплін, впровадження елементів змішаного навчання у процес викладання з метою активізації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців інформаційної галузі.

Метою статті є висвітлення підходів до застосування інноваційних методів, які реалізуються за допомогою хмарних сервісів, під час викладання навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в Запорізькому національному університеті в умовах змішаного навчання.

МЕТОДИ

Представлені у статті результати було отримано шляхом використання теоретичних і емпіричних методів дослідження, зокрема оглядово-аналітичного, логічного, дедукції, спостереження, які дали змогу поєднати наявні сьогодні в бібліотекознавстві теоретичні здобутки з питань бібліотечно-інформаційної освіти з результатами аналізу практики змішаного навчання в закладах вищої освіти на основі узагальнення та експлікації результатів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Навчальна дисципліна «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» належить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців освітньої програми «Інформаційно-комунікаційна справа» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Запорізькому національному університеті. Метою викладання дисципліни є забезпечення здобувачів базовими знанням основ стандартизації в контексті розвитку інформаційної сфери як пріоритетного напрямку в умовах формування інформаційного суспільства. Курс ґрунтується на вивченні національної системи стандартизації у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи і враховує тенденцію поширення електронного документообігу в сучасних організаціях.

Мета вивчення дисципліни – формування у здобувачів системи знань із теорії та методології стандартизації, поглибленого розуміння теоретичного і практичного значення стандартизації та уніфікації в інформаційній діяльності, що покликано сприяти ефективній реалізації майбутніми фахівцями професійних функцій на підприємствах, в організаціях та інформаційних установах різних форм власності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- розглянути цілі та призначення стандартизації, її історичний розвиток;
- ознайомити студентів із терміносистемою дисципліни;
- розкрити зміст національної системи стандартизації та визначити її місце у системі міжнародної стандартизації;
- охарактеризувати національні стандарти України у сфері інформаційно-документних технологій та електронного документообігу;
- ознайомити студентів із комплексом національних і міжнародних стандартів у інформаційній, бібліотечній та архівній справі;
- сформувати у студентів практичні навички використання стандартів під час роботи з документами організації.

Передбачається, що майбутні інформаційні фахівці в результаті вивчення навчальної дисципліни зможуть використовувати національні і міжнародні стандарти у сфері інформаційних технологій та електронного документообігу в професійній діяльності, вільно оперувати національними і міжнародними стандартами в управлінні документаційними процесами організації, використовувати національні стандарти у створенні електронного документа, вільно володіти поняттєвим апаратом науки стандартизації, ефективно застосовувати отримані знання у практичній організаційно-управлінській, науковій та інформаційній діяльності.

Навчальна дисципліна «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» має таку тематичну структуру:

Тема 1. Завдання та призначення стандартизації.

Тема 2. Історія розвитку світової стандартизації.

Тема 3. Державна система стандартизації інформаційно-документної сфери.

Тема 4. Інформаційне забезпечення національної стандартизації документної сфери.

Тема 5. Міжнародні і національні архівні стандарти.

Тема 6. Міжнародні і національні стандарти України з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи.

Тема 7. Стандартизація документаційних процесів.

Тема 8. Електронний документообіг: сутність, поняття, основні стандарти.

На освоєння студентами матеріалу навчальної дисципліни навчальним планом передбачено 12 годин лекцій, 36 годин практичних занять, 72 години самостійної роботи студентів. Незначний обсяг аудиторних занять вимагає від викладача ретельного відбору навчального матеріалу та застосування інноваційних методів викладання, які сприяли б інтенсифікації навчання і уможливили якісне засвоєння матеріалу. Додатковим викликом стало впровадження на тлі пандемії COVID-19 і потреби соціального дистанціювання змішаної форми навчання, що вимагало від викладачів і студентів оперативного опанування інструментарієм хмарних сервісів. Водночас вирішення цього завдання та інтеграція в освітній процес хмарних технологій дали змогу урізноманітнити заняття і види навчальної діяльності студентів, активізувати їхню увагу, сприяли доступності навчальної інформації та її кращому запам'ятовуванню, підвищенню якості навчання. Хмарні сервіси забезпечили технологічне підґрунтя для використання під час викладання навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, біблі-

отечній та архівній справі» таких інноваційних методів, як метод шестикутного навчання, баскет-метод, дерево рішень тощо.

Метод шестикутників не потребує значних ресурсів і може бути застосований як під час проведення занять в аудиторії, так і дистанційно. Робочий простір для проведення інтерактивних аудиторних занять – парта, дошка, фліпчарт, а в умовах дистанційного навчання – документ загального доступу, наприклад, Word, PowerPoint або віртуальні дошки. Робочі інструменти – паперові шестикутні картки або створені на комп'ютері шестикутники, які можна легко і просто переміщувати та вписувати в них текст під час виконання завдання.

Використання шестикутників під час опанування дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» створює можливість для унаочнення зв'язків між різними стандартами з бібліотечної, інформаційної, архівної та видавничої справи в Україні: шестикутники із вписаними в них назвами різних міжнаціональних, національних та галузевих стандартів у документально-інформаційній галузі з'єднуються один з одним певними сторонами завдяки відповідним поняттєвим зв'язкам або аспектам. Картки можуть бути як заповненими, так і порожніми, щоби студенти під час виконання завдання могли самостійно вписати необхідне поняття або ключові слова.

Зміна розташування карток дає студентам можливість проявити творчий підхід в організації своєї пізнавальної діяльності. Застосування методу шестикутників під час викладання дає змогу мінімізувати пасивне слухання та спонукає студентів до активної роботи, що сприяє підвищенню ефективності занять. Пояснення наявних між різними стандартами зв'язків стимулює, також, розвиток ділового спілкування та застосування професійної термінології.

За допомогою таких шестикутних карток (гексів) здобувачі можуть:

- аналізувати навчальний матеріал, будувати алгоритми;
- визначати пріоритети;
- класифікувати об'єкти, систематизувати вивчений матеріал,
- встановлювати зв'язки, аргументувати власну думку (Муравйова & Скриннік, 2021).

У результаті у студентів формуються такі передбачені стандартом загальні і спеціальні (фахові, предметні) компетентності, як:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності;
- навички використання інформаційних і комунікативних технологій;
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
- здатність працювати в команді;
- здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв;
- здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів;
- здатність проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, продукти і послуги;
- здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності.

Розглянемо можливості застосування методики шестикутного навчання на прикладі вивчення теми «Міжнародні і національні стандарти України з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи» навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі».

Після ознайомлення студентів із теоретичним матеріалом за темою їм пропонується записати на картках види стандартів із бібліотечної справи та продемонструвати їх зв'язок. Головне в такому форматі роботи не те, як студенти розташували картки, а те, як вони пояснили свою логіку розташування та процес запам'ятовування інформації (див. рис. 1).

Рис. 1. Система стандартів із бібліотечної справи
(представлена за допомогою гексагонів).
Джерело: <https://www.classtools.net/hexagon/201604-8M4Kg8>.

Подібний ефект дає використання іншого методу – дерева рішень, застосування якого передбачає унаочнення наявних між різними стандартами зв'язків за допомогою ментальних карт. Наприклад, під час вивчення теми «Державна система стандартизації інформаційно-документної сфери» в підсумку слухачами було продемонстровано структуру державної системи стандартизації та виділено по одній із ключових функцій кожного елементу системи (див. рис. 2). Для графічного зображення ментальної карти застосовуються цифрові інструменти MindMeister, Google, Xmind та інші.

Для закріплення навчального матеріалу за темою 6 «Міжнародні і національні стандарти України з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи» може бути використаний баскет-метод, під час реалізації якого викладач готує перелік наукових журналів і ряд статей, в яких списки бібліографічних посилань оформлені відповідно до різних міжнародних і національних стандартів. Студентам пропонується розкласти ці статті в різні «корзини» (співвіднести з відповідними журналами), згідно з обраними цими журналами стилями оформлення списків бібліографічних посилань. Реалізація баскет-методу можлива як в умовах нав-

чання в аудиторії, так і дистанційно. Для дистанційного навчання викладачу необхідно підготувати на хмарному диску папки з назвами журналів і завантажити на цей же диск файли зі статтями. Студенти поділяються на групи і виконують завдання. Внаслідок використання баскет-методу в слухачів курсу формуються такі фахові компетентності, як здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації і знань у будь-яких форматах; здатність опанувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності тощо.

Рис. 2. Структура Державної системи стандартизації України (представлена за допомогою ментальних карт MindMeister).
Джерело: <https://www.mindmeister.com>.

Згадані інноваційні методи на основі хмарних технологій можуть бути застосовані й під час самостійної роботи студентів, контроль викладачем якості виконання завдань у такому разі здійснюється в асинхронному режимі. Отже, використання дистанційних технологій та онлайн-інструментів під час викладання навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» дає змогу ефективно організувати практичну і самостійну роботу студентів. Матеріали підготовки до лекцій та практичних занять завантажені на платформі Moodle.

ВИСНОВКИ

Навчальна дисципліна «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» є однією з базових у системі фахової підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Запорізькому національному університеті, її вивчення передбачене освітньою програмою «Інформаційно-комунікаційна справа».

В умовах змішаної форми навчання та обмеженої кількості аудиторних годин, відведених навчальним планом для викладання цієї дисципліни, постає завдан-

ня інтенсифікації і підвищення ефективності освітнього процесу, посилюється значення формування у здобувачів вищої освіти стійкої мотивації, здатності до самоорганізації. Водночас застосування інтернет-технологій, зокрема хмарних сервісів, відкриває широкі можливості для реалізації як навчальних, так і виховних завдань під час занять і самостійної роботи студентів.

Використання при викладанні навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» таких інноваційних методів, як баскет-метод, методи шестикутників і дерева знань на основі хмарних технологій, створює умови для підвищення якості фахової підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», і дає змогу сформувати в них передбачені Державним стандартом загальні і фахові компетентності. Досвід впровадження цих методів у освітній процес під час вивчення студентами окремих тем навчальної дисципліни «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі» в Запорізькому національному університеті засвідчив їх ефективність в умовах змішаного навчання для розвитку критичного мислення, аналізу зв'язків, набуття знання і розуміння предметної області та професійної діяльності, навичок використання інформаційних і комунікативних технологій, роботи в команді, здатності приймати рішення та обстоювати власну думку та ін., які є необхідними компетентностями сучасного інформаційного фахівця.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Волошинов С. А. Запровадження змішаного навчання у професійну підготовку майбутніх фахівців морської галузі. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2019. № 70. С. 104–120.
- Давидова І., Мар'їна О. Розвиток цифрових компетентностей студентів бібліотечних спеціальностей. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*. 2020. Вип. 6. С. 97–104. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.6.2020.218614>.
- Мамон О. В. Переваги навчання з використанням технологій e-learning у порівнянні з традиційною освітою. *Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology*. 2015. Т. 1. №. 1. С. 68–72.
- Матвієнко О., Цивін М. Проблема професійного спрямування за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Вісник Книжкової палати*. 2017. № 11. С. 29–33.
- Муравйова О. М., Скриннік Н. А. Гексагональне навчання як один із засобів системно-діяльнісного підходу до засвоєння матеріалу іноземною мовою. *Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців*: тези доп. III Міжнар. Наук.-метод. конф., 27 трав. 2021 р., м. Харків. Харків, 2021. С. 190–194.
- Соляник А. А. Інноваційні критерії результативності ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*. 2018. Вип. 1. С. 64–75.
- Швецова І. В., Бондаренко В. В. Упровадження змішаного навчання (blended learning) у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням. *Молодий вчений*. 2019. № 7.2 (71.2). С. 78–82.

REFERENCES

- Voloshynov, S. A. (2019). Zaprovdzhennia zmishanoho navchannia u profesiinu pidhotovku maibutnikh fakhivtsiv morskoi haluzi [Introduction of Blended Learning in the Training of Future Specialists in the Maritime Industry]. *Information Technologies and Learning Tools*, 70, 104–120 [in Ukrainian].
- Davydova, I., & Mar'yina, O. (2020). Rozvytok tsyfrovyykh kompetentnosti studentiv biblioteknykh spetsialnosti [Development of Digital Competencies of Library Students]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 6, 97–104. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.6.2020.218614> [in Ukrainian].
- Mamon, O. V. (2015). Perevahy navchannia z vykorystanniam tekhnolohii e-learning u porivnanni z tradytsiinoiu osvitoiu [Advantages of Learning with the Use of E-learning Technologies in Comparison with Traditional Education]. *Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology*, 1, 68–72 [in Ukrainian].
- Matviyenko, O., & Tsyvin, M. (2017). Problema profesiinoho spriamuvannia za spetsialnistiu "Informatsiina, bibliotekna ta arkhivna sprava" [The Problem of Professional Orientation in the Specialty "Information, Library and Archival Affairs"]. *Bulletin of the Book Chamber*, 11, 29–33 [in Ukrainian].
- Muravyova, O. M., & Skrynnik, N. A. (2021, May 27). Heksahonalne navchannia yak odyn iz zasobiv systemno-diiialnisnogo pidkhodu do zasvoiennia materialu inozemnoiu movoiu [Hexagonal Learning as One of the Means of System-Activity Approach to Mastering the Material in a Foreign Language]. In *Modernizatsiia vyshchoi osvity ta problemy upravlinnia yakistiu pidhotovky fakhivtsiv* [Modernization of Higher Education and Problems of Quality Management of Training], Abstracts of the 3rd International Scientific and Methodological Conference (pp. 190–194), Kharkiv, Ukraine. Kharkiv State University of Food Technology and Trade [in Ukrainian].
- Solyanyk, A. A. (2018). Innovatsiini kryterii rezultatyvnosti stupenevoi pidhotovky fakhivtsiv zi spetsialnosti 029 "Informatsiina, bibliotekna ta arkhivna sprava" [Innovative Criteria for the Effectiveness of Degree Training of Specialists in the Specialty 029 "Information, Library and Archival Affairs"]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 1, 64–75 [in Ukrainian].
- Shvetsova, I. V., & Bondarenko, V. V. (2019). Uprovadzhennia zmishanoho navchannia (blended learning) u protsesi vykladannia anhliiskoi movy za profesiinym spriamuvanniam [Introduction of Blended Learning in the Process of Teaching English in a Professional Field]. *Young Scientist*, 7.2(71.2), 78–82 [in Ukrainian].

UDC 378.147:37.016:[006.4:02]

Olena Pshenichna,

Associate Professor, Computer Science Department,
Zaporizhzhia National University,
PhD in Education,
(Zaporizhzhia, Ukraine)
e-mail: esp961081@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3269-1323

Daria Prosjana,

PhD Student,
Zaporizhzhia National University
(Zaporizhzhia, Ukraine)
e-mail: prsjana.darja.i@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3188-7842

Svitlana Sivak,

Head, Automation Department,
Scientific Library of
Zaporizhzhia National University
(Zaporizhzhia, Ukraine)
e-mail: svsvivakznu@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4139-1186

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING THE COURSE "STANDARDIZATION IN INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL STUDIES" IN THE CONTEXT OF BLENDED LEARNING

The article is devoted to the disclosure of approaches to the application of innovative methods that are implemented using cloud services during the teaching of the discipline "Information, Library and Archival Studies" for students majoring in 029 "Information, Library and Archival Studies" at the first (bachelor's) level at Zaporizhzhia National University in the conditions of mixed education.

It was found that a mixed form of education requires from students higher education stable motivation, the ability to self-organization while mastering new knowledge and skills. At the same time, the use of online technologies, in particular cloud services, opens wide opportunities for the implementation of both educational and upbringing tasks during classes and independent work of students.

It is proved that in modern conditions of rapid technical and technological modernization, development of new media, creation of a single information space studying the traditional discipline of library and information specialists "Standardization in information, library and archival affairs" is complicated, which requires transformation of teaching methods to create conditions for high-quality mastering of basic knowledge in professional activity.

The advantages of using innovative methods of teaching the discipline "Standardization in Information, Library and Archival Studies" for students majoring in 029 "Information, Library and Archival Studies" based on the experience of Zaporizhzhia National University are substantiated. Taking into account the content of the discipline, its goals and objectives, approaches to the use of such innovative methods as the method of hexagonal learning, basket-method, decision tree, etc. in the context of blended learning are revealed.

Keywords: higher education, information, library and archival studies, library and information education, innovative teaching methods, innovative educational technologies, mixed form of education.

Стаття надійшла до редакції 15.11.2021 р.